

Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang

Diva Rahmania

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas, Email : divarahmania09@gmail.com

Abstrak

Negara memiliki peran penting sebagai penyedia layanan publik yang baik untuk semua penduduk. Cepatnya perkembangan teknologi di masa modern ini pemerintah dituntut agar melakukan sebuah pelayanan yang berkualitas dan benar benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dilihat dari aspek fasilitas fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati. Berwujud, ruang tunggu yang belum dilengkapi dengan pendingin ruangan dan kursi tunggu yang cukup. Kehandalan, sudah cukup baik namun masih adanya keluhan masyarakat tentang kesalahan pengetikan pada dokumen resmi mereka, masih ada beberapa petugas pelayanan yang kurang mahir menggunakan komputer. Ketanggapan, dalam melayani masyarakat belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, karena masih ada beberapa keluhan masyarakat yang belum dapat direspon dengan cepat. Jaminan, jam awal layanan bahkan jadwal istirahat di Disdukcapil tidak seperti yang dituliskan. Empati, pemberian pelayanan kesediaan dan kepedulian pegawai dalam memberikan informasi di Disdukcapil Kota Padang merupakan hal yang perlu mendapat perhatian

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang

PENDAHULUAN

Cepatnya perkembangan teknologi di masa modern ini pemerintah dituntut agar melakukan sebuah pelayanan yang berkualitas dan benar benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Pelayanan umum/publik diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya akan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto & Winarsih, 2007).

Negara memiliki peran penting sebagai penyedia layanan publik yang baik untuk semua penduduk sesuai dengan hukum Dalam Pasal 1 UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009. Pengertian pelayanan publik adalah sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan dalam kerangka pemenuhan persyaratan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau jasa. Pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu tujuan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yaitu sebagai memperbaiki kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik atau organisasi penyedia layanan kepada masyarakat setempat. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan tersebut, dengan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi yang diatur dalam Perpres No. 81 Tahun 2010. Reformasi birokrasi pada awalnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut unsur unsur kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dengan adanya reformasi birokrasi tersebut diharapkan agar warga negara bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Sumatera Barat sudah berada dalam zona hijau, artinya dari segi implementasi efektifitas standar pelayanan publik yang dipenuhi oleh Sumbar sudah bagus, bahkan mencakup beberapa kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Hal ini menjadi bukti bahwa pemahaman masyarakat telah baik dari segi kesadaran serta keberanian untuk mengungkap serta melapor secara konstruktif untuk pelayanan publik yang lebih baik. Namun kenyataan di lapangan masih sering ditemui birokrasi menjadi komoditi bagi aparatur pemerintah sehingga pelayanan umum menjadi lambat, mahal, berbelit-belit dan tidak jelas, bahkan untuk hal kecil sekalipun seperti pembuatan KTP/KK.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan. Kantor ini merupakan kantor tempat informasi tentang data kependudukan yang akurat dan sangat dibutuhkan dalam aktifitas program pembangunan yang dalam tugas kesehariannya ada pelayanan untuk blanko kartu keluarga, blanko kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta perkawinan (Non Muslim), akta perceraian, akta kematian, pengesahan dan pengakuan anak. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang mempunyai fungsi : (a) Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatansipil. (b) Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatansipil . (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil . (d) Pelaksanaan

administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut (Ibrahim, 2008). Kualitas produk dan proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat diamati, dirasakan, dan dinilai secara langsung warga masyarakat. Karena penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu indikator kualitas suatu pemerintahan.

Untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, ada beberapa indikator sebagai alat ukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun ciri-ciri atau unsur-unsur untuk menentukan kualitas pelayanan publik tersebut antara lain adalah: (1) Ketetapan Waktu Pelayanan, yang berupa waktu tunggu dan waktu proses; (2) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan; (3) Kesopanan dan keramahan saat memberikan pelayanan; (4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer; (5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain; (6) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain (Tjiptono, 1995).

Untuk dapat menilai sejauh mana mutu pelayanan publik yang diberikan aparat pemerintah, memang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik. Menurut (Zeithaml dkk. dalam Hardiyansyah, 2011) Kualitas pelayanan publik dapat diukur dari 5 (lima) dimensi, yaitu: Tangible (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati).

Kewajiban pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang prima sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam ketentuan Bab XXI UU Nomor 23 tahun 2014 di sebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Melinda et al., 2020).

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan bisa diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, merupakan pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari unsur apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan yang penerima pelayanan publik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data yang ada merupakan berkaitan dengan kualitatif pelayanan public dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang. Dengan metode ini, peneliti mengagali teori- teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang relavan, mencari metode – metode serta teknik penelitian , baik dalam mengumpulkan data atau dalam analisis data yang telah dipergunakan oleh peneliti- peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas berkaitan tema yang dipilih, serta menghindari terjadinya duplikasi duplikasi yang tidak diinginkan. Studi literature juga peneliti gunakan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat simpulan dan degeneralisasi yang telah diperlukan dapat dipeoleh. Dengan mengadakan studi terhadap literature yang sudah ada penelitian juga dapat belajar secara lebih sistematis bagi tentang cara menulis karya ilmiah. Cara mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat lebih kritis dan analisis dalam mengerjakan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik dewasa ini menjadi bagian kebutuhan setiap masyarakat. Setiap birokrasi publik perlu berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Parasuraman, et. al. (1993) dan Zeithaml et. al. (1996)

mendefinisikan service quality sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan publik merupakan hal yang menjadi bagian penting dalam pelayanan negara kepada masyarakat. Kualitas pelayanan (service quality) dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan/ diinginkan (expected service) Pelayanan publik pemerintah dalam hal ini Disdukcapil Kota Padang , saat ini dirasakan semakin perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan, terlebih dalam era 4.0

Dalam hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakatmasyarakat terhadap kualitas pelayanan juga semakin besar dan semakin banyak sementara praktek penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat yang setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, mahal, dan melelahkan.

Salah satu keluhan yang sering terjadi dan terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparat pemerintah adalah selain berbelitbelit akibat birokrasi yang kaku, perilaku oknum aparat yang kadang kala kurang bersahabat, juga kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan dalam hal ini ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kualitas yang masih sangat rendah untuk masyarakat.

Untuk melihat kualitas pelayanan publik pada Kantor Disdukcapil Kota Padang , maka tolok ukurnya dapat dilihat dari dimensi kualitas pelayanan publik. Adapun dimensi kualitas pelayanan publik tersebut adalah: Tangibel (Berwujud) yaitu terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi; Reliability (Kehandalan) yaitu terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; Responsiviness (Ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu masyarakat bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan; Assurance (Jaminan) yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para pegawai atau aparat; dan Empathy (Empati) yaitu mencakup kemudahan dalam melaukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan masyarakat

Tangibel (berwujud) merupakan indikator kualitas pelayanan publik yang dapat dilihat dari sarana fisik perkantoran, Komputerisasi, ruang tunggu, dan tempat informasi. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan masyarakat. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu masalah fasilitas layanan. Peranan sarana pelayanan sangat penting dan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih memberikan kenyamanan dan

kepuasan selama berada di ruangan pelayanan .Sarana prasarana dan fasilitas yang ada di Disdukcapil Kota Padang ini contohnya komputer,aplikasi SIAK,adanya Meja layanan dan lain lain. Namun hal ini masi dapat dibilang kurang baik karena masih banyak masyarakat yang mengeluh seperti kurangnya kursi tunggu untuk menunggu layanan sehingga masyarakat terpaksa menunggu sambil berdiri. Tidak adanya pendingin ruangan yang memadai juga menjadi kekurangan fasilitas Disdukcapil Kota Padang ini.

Reliable (kehandalan) adalah kemampuan unit pelayanan atau petugas dalam menciptakan pelayanan, seperti kecermatan petugas dalam melayani masyarakat, standar pelayanan yang jelas, serta kemampuan atau keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan administratif. Hal ini penting mengingat masyarakat membuktikan pembuktian dari janji-janji pelayanan di Disdukcapil Kota Padang . Kehandalan di Disdukcapil sudah baik namun masi ada beberapa petugas pelayanan yang kurang mahir menggunakan computer, dan tidak disiplin waktu dalam memberikan pelayanan. Ditemukan juga bahwa sikap aparatur Disdukcapil saat melayani biasanya tidak menyenangkan dan tidak melayani dengan baik.selain itu masih adanya keluhan masyarakat tentang kesalahan pengetikan dan ketidak akurasi data pada dokumen resmi mereka.

Padahal terciptanya kepuasan dalam pelayanan salah satunya dengan cara memberikan pelayanan dengan pelayanan dengan sesegara mungkin dan akurat, serta memiliki kempuan untuk menggunakan alat bantu dalam memberikan pelayanan. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat kemaksimalan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan dibutuhkan.

Responsivess (Ketanggapan) merupakan kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen serta mendengarkan dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen. Pegawai dituntut dalam hal membantu masyarakat khususnya masyarakat yang bingung dengan pelayanan . Seiring meningkatnya permintaan masyarakat untuk terlayani dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang dimana rata-rata perhari pelayanan secara online di proses sebanyak 1.000 permohonan yang masuk yaitu untuk KTP elektronik 300 pemohon, akta pencatatan sipil 300 pemohon (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta perubahan, hilang, rusak), perubahan bio data sebanyak 50 pemohon, online data sebanyak 50 pemohon, KK 275 permohonan dan Surat Keterangan Pindah Datang/keluar sebanyak 25 pemohon. Sedangkan untuk pelayanan langsung di kantor Disdukcapil perhari melayani sebanyak 300 orang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia di Disduk Capil hal ini terlihat dari Anjab dan Evjab yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana jumlah ASN yang tersedia dari data Bezeting kondisi

Desember 2022 sebanyak 74 orang sedangkan kebutuhan sebanyak 145 orang jadi kekurangan ASN sebanyak 66 orang.

Jadi ntuk tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya manusia sangat tidak efisien dan efektif dimana beban kerja lebih besar dari jumlah SDM yang tersedia sehingga terjadi tunggakan kerja terhadap penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang seharusnya bisa siap 1 hari bisa mencapai 2 sampai 3 hari. Sehingga Ketanggapan Disdukcapil Kota Padang dalam melayani masyarakat belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, karena masih ada beberapa keluhan masyarakat yang belum dapat direspon dengan cepat.

Assurance (jaminan) adalah dimensi dari kualitas pelayanan yang berkaitan dengan jaminan dalam tepat waktu dalam pelayanan, biaya dalam pelayanan, legalitas dalam pelayanan dan kepastian biaya dalam pelayanan .Banyaknya masyarakat yang datang sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan, baik dilingkungan kantor maupun di luar kantor. Tidak hanya itu masyarakat juga ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan sebagai pengguna layanan seperti mendapatkan jaminan ketepatan waktu , juga jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. Di disdukcapil sudah dipastikan bahwa biaya layanan dalam mengurus surat apapun tidak memungut biaya/ gratis. Namun dalam segi waktu dibutuhkan perbaikan terus untuk dapat mencapai pelayanan publik yang prima,hal ini dibuktikan sering didapati jam awal layanan bahkan jadwal istirahat tidak seperti yang dituliskan.

Empaty (empati) rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan mendukung terciptanya kualitas pelayan publik. Pemberian pelayanan kesediaan pegawai dalam memberikan informasi di Duscakpil Kota Padang merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Kesediaan pegawai dalam memberikan informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan dapat memperbaiki cara pelayanan di mata masyarakat. Sehinngga dalam menciptakan pelayanan prima masyarakat perlu didukung dengan adanya pegawai yang berempati dalam membantu kebutuhan masyarakat yang butuh informasi.

Peningkatan kualitas pelayanan adalah sutau usaha untuk tmeningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan warga sipil. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Berikut Realisasi peningkatan kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Disdukcapil Kota Padang :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian 2022
Meningkatnya kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99%	99,48%	100,48%
	Persentase Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	99%	99,15%	100,15%
	Persentase permohonan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang diterbitkan	100%	100 %	100 %
	Persentase anak dibawah umur wajib KTP yang memiliki KIA	40%	40,52%	101,3%
	Persentase perekaman KTP elektronik	99%	97,16%	98,14%
	Presentase cakupan kepemilikan nomor	99%	99%	100%

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas tentang kualitas pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Padang dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Padang keseluruhannya belum terlaksana dengan baik, tolok ukurnya adalah dapat dilihat dari dimensi tangibel (berwujud), reability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati).

Fasilitas di Disdukcapil ruang tunggu yang belum dilengkapi dengan pendingin ruangan dan kursi tunggu yang cukup. Kehandalan, sudah cukup baik namun masih adanya keluhan masyarakat tentang kesalahan pengetikan pada dokumen resmi mereka, masih ada beberapa petugas pelayanan yang kurang mahir menggunakan komputer. Ketanggapan, dalam melayani masyarakat belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, karena masih ada beberapa keluhan masyarakat yang belum dapat direspon dengan cepat. Jaminan, jam awal layanan bahkan jadwal istirahat di Disdukcapil tidak seperti yang dituliskan. Empati, pemberian pelayanan kesediaan dan kepedulian pegawai dalam memberikan informasi di Disdukcapil Kota Padang merupakan hal yang perlu mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). KONSEP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 105-122.

Cahyadi, R. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569-586.

Parasuraman, A., Berry, L. L., & Zeithaml, V. A. (1993). More on Improving Service Quality Measurement. *Journal of Retailing*, 69(1), 140-147.

Pundenswari, P. (2017). Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik bidang Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 13-21.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.

Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).

Sinambela, Lijan P. Rochadi, Sigit. Ghazali, Rusman. Muksin, Akhmad. Setiabudi, Didit. Bima, Djohan, dan Syaifudin. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences of Service Quality. *Journal of Marketing*, 60(2), 31-46.

_____, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

_____, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

_____, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disdukcapil Kota Padang. Diakses di <https://ppid.padang.go.id/lakip-tahun-2021-disdukcapil-2153> pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 12.23 WIB

Renstra Disdukcapil Kota Padang Tahun 2019-2024_Diakses di [http://bappeda.padang.go.id/up/download/Renstra Disdukcapil-2019-2024.pdf](http://bappeda.padang.go.id/up/download/Renstra%20Disdukcapil-2019-2024.pdf) pada tanggal 27 Maret 2023 pada pukul 14.10 WIB